

НОТУЛИҚ ОИЛА ФАРЗАНДЛАРИ КАДРИЯТЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Каримов Холмурод

**Илмий раҳбар: психология фанлари буйича
фалсафа доктори профессор**

Мукумова Нодира Авазмуратовна

ХИУ Психология 1-курс Магистранти.

Samsungelmakon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15015929>

Аннотация: Ушбу мақолада жaxon психология сохалари мутахасисларнинг тақидлашича “Нотўлиқ оила” ҳозирги вақтда тез-тез тилга олинаётганлиги ва уларнинг сони кескин ошиб бораётганлиги ва бундай оилада тарбия топаётган фарзандлар тарбияси ва психологияси долзарб масала сифатида унинг илмий ечимлари ҳақида суз боради.

Калит сузлар: жинсий идентификация, ижтимоий муҳит, нотулик оила, психологик маслаҳат, эмоционал ёрдам, эмоционал жихат, жинсий рол, ҳиссий ҳолат.

Abstract. This article discusses the opinions of experts in global psychology, emphasizing that the term “incomplete family” is increasingly used nowadays and that the number of such families is rapidly growing. It also highlights the upbringing and psychology of children raised in such families as a pressing issue and explores its scientific solutions.

Keywords: Sexual identification, social environment, single-parent family, psychological counseling, emotional support, emotional aspect, gender role, emotional state.

Аннотация: В данной статье рассматриваются утверждения специалистов в области мировой психологии о том, что в настоящее время количество “неполных семей” стремительно увеличивается. Также анализируется воспитание и психологическое состояние детей, растущих в таких семьях, и обсуждаются научные решения этой актуальной проблемы.

Ключевые слова: гендерная идентификация, социальная среда, неполная семья, психологическая консультация, эмоциональная поддержка, эмоциональный аспект, гендерная роль, эмоциональное состояние.

Кириш. Жамиятнинг барқарорлиги ва ривожланиши куп жихатдан оиладаги ижтимоий муносабатларга боғлиқ. Оила нафакат иқтисодий ва тарбиявий институт, балки фарзандларнинг ижтимоийлашуви ва шахс сифатида шаклланишида хал килувчи омил хисобланади. Нотулик оилалар сонининг ортиши бугунги кундаги долзарб муаммолардан бири булиб, бу ҳолат фарзандларнинг кадриятлари ва ижтимоий психологик ривожланишига сезиларли таъсир курсатиши мумкин. Ушбу тадқиқотда нотулик оилада вояга етаётган фарзандларнинг кадрият тизими, жамиятга мослашув даражаси ва шахсий хусусиятларига таъсир этувчи омиллар таҳлил қилинади.

Нотўлиқ оила тушунчаси ва унинг фарзандга таъсири.

Нотўлиқ оила-бу турмуш уртогидан ажралган ёки турмуш уртоги вафот этган ҳамда ёлғиз ота ёки она томонидан бошқариладиган оила шаклидир. Бу турдаги оилаларда тарбия жараёни узига хос жихатларга эга булиб, ота ёки онанинг етишмаслиги боланинг шахсий ривожланишига бевосита таъсир килади. Тадқиқотлар шуни курсатадики, нотулик оилада таркиб топган фарзандларда куйидаги психологик ва ижтимоий хусусиятлар кузатилиши мумкин: Масъулият хиссининг юкорилиги- Эрта ёшдан мустакилликка интилиш ва оилавий вазифаларни бажаришга булган эhtiёж. Эмоционал бекарорлик-Кадриятларнинг шаклланиши жараёнида ишонсизлик, узини кам бахолаш ва хаддан ташқари мустакилликка интилиш. Жинсий рол ва хулк атвор фарклари- Ота ёки онанинг йуклиги туфайли жинсий идентификация муаммолари. Коммуникатив кийинчиликлар-Нотулик оилада усган болалар баъзан ижтимоий мухитга мослашишда кийинчиликларга дуч келадилар.

Кадриятларнинг шаклланиши ва оила роли.

Кадриятлар инсоннинг хаётга булган карашларини, муносабатларини ва хулк атворини белгиловчи асосий тамойиллардан биридир. Оила эса кадриятлар шаклланишининг асосий ижтимоий институтидир. Тулик оилаларда фарзандлар хар иккала ота-онанинг таъсири остида тарбияланса, нотулик оилаларда бу жараён муайян чекловларга ега булади. Нотулик оилада усган болалар куйидаги кадриятларга купрок ургу беришади: Мустакиллик ва меҳнатсеварлик - Одатда ,ёлғиз ота ёки она томонидан тарбияланган болалар мустакилликни кадрлайдилар ва меҳнат килишга интиладилар. Оилавий кадриятларнинг узгариши-Баъзи болалар уз оилавий мухитидан келиб чиқиб, оилага булган муносабатини узгариши мумкин (масалан ,келажакда мустахам оила куришга интилиш ёки аксинча оилавий муносабатларга ишончсизлик). Мулоқот ва ишонч муаммолари- Нотулик оилада усган болалар баъзан уз хис туйгуларини ифода этишда кийинчилик сезадилар ва бошқаларга ишонишда муаммо булиши мумкин.

Нотўлиқ оила фарзандларининг ижтимоий мослашуви

Нотулик оилада тарбия топган болалар ижтимоий мухитга мослашиш жараёнида турли муаммоларга дуч келишади. Уларнинг ижтимоий мослашуви куйидаги омилларга боглик. Атроф- мухит ва куллаб-куватлаш тизими- Агар болани ураб турган жамият кариндошлар унга етарли ижтимоий ва эмоционал ёрдам берса, мослашиш жараёни осонрок кечади. Мактаб ва тенгдошлар таъсири-Тенгдошлар гуруҳи ва уқитувчиларнинг ёндашуви боланинг ижтимоий мослашуви ва кадриятларнинг шаклланишида муҳим рол уйнайди. Психологик куллаб куватлаш- Нотулик оилада тарбия топган болалар купинча психологик маслахат ва эмоционал ёрдамга еhtiёж сезадилар. Нотулик оила фарзандлари хаётда мустакил карор кабул килиш ва уз олдигааник максад куйишга мойил булсалар -да, улар баъзан депрессияга, узига паст бахо бериш ёки куркув хисси билан курашишлари мумкин.

Эмперик тадқиқотлар шуни курсатадики, нотўлиқ оилада тарбияланган болалар тўлиқ оиладаги болаларга қараганда эртароқ мустакилликка интиладилар, лекин баъзан ўз ҳиссий ҳолатини бошқаришда қийинчилик сезадилар. Уларнинг кадрият тизими оилавий вазиятга боғлиқ равишда шаклланади ва бу келажакдаги муносабатларига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Нотўлиқ оилада ўсадиган болаларда

баъзан ишончсизлик, ўзини паст баҳолаш, ташвиш ва депрессия каби психологик ҳолатлар кузатилиши мумкин. Улар атроф-муҳитга мослашишда қийнчиликларга дуч келиши ёки бошқаларга нисбатан эҳтиёткорроқ бўлиши мумкин. Нотўлиқ оила фарзандлари ижтимоий муҳитга мослашиш жараёнида баъзи мураккабликларга дуч келишлари мумкин. Айрим ҳолларда, уларнинг коммуникацион кўникмалари заифроқ бўлиши ёки, аксинча, тенгдошлари орасида етакчилик қобилиятлари ривожланган бўлиши мумкин.

Нотўлиқ оилада тарбиянинг ижобий ва салбий жиҳатлари.

Ижобий жиҳатлари: Мустақиллик ва мас’улият ҳисси ривожланади. Мураккаб шароитларга мослашиш қобилияти ортади. Шахсий қарорлар қабул қилишга мойиллик ошади.

Салбий жиҳатлари: Психологик босим ва стресс ортиши мумкин. Жамият билан муносабат ўрнатишда қийнчиликлар кузатилиши мумкин. Ота-онанинг йўқлиги сабабли, баъзи қадриятлар етарлича шаклланмаслиги мумкин.

Хулоса:

Хулоса килиб айтганда, нотўлиқ оилада тарбия топган болалар: Мустақил бўлишга интиладилар. Эмоционал жиҳатдан сезгир бўлиши мумкин. Ўз қадриятларини жамият таъсирида шакллантиради. Ижтимоий мослашувда қийнчиликларга дуч келиши мумкин. Шунинг учун, бундай болаларга ижтимоий-психологик ёрдам бериш, уларнинг тулаконли ривожланиши учун муҳимдир. Жамият ва таълим муассасалари томонидан кулаб-қувватлаш тизимини ривожлантириш, уларга мослашув жараёнида ёрдам бериш лозим. Нотўлиқ оила фарзандларининг ижтимоий-психологик хусусиятлари мураккаб ва кўп қиррали бўлиб, уларнинг шахсияти, жамиятдаги ўрни ва келажакдаги қарорларига сезиларли таъсир кўрсатади. Шу сабабли, бундай болаларга ижтимоий ва психологик ёрдам кўрсатиш, уларнинг қадриятларини тўғри шакллантириш учун махсус эътибор бериш зарур. Ўқитувчилар, психологлар ва оналар уларнинг тарбиясига комплекс ёндашган тақдирда, бу болалар ҳам жамиятда муваффақиятли шахс бўлиб етишишлари мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Акрамова Ф.А, Абдуллаева Р.М. Шарқ мутафаккирларининг оила хусусидаги қарашлари. – Т.: 2002. – 28 б.
2. Абу Али Ибн Сино. Тиб қонунлари. – Т.: Мерос, 1994. 3-т. – Б. 27-46.
3. Амур Темур ўғитлари. – Т.: Мерос. 1992. – 65 б.
4. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. –Т.:Ўқитувчи, 1992.–160 б.
5. Fayziyev I. Sh. & Toshpo'latov A. (2022) O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQILLIKDAN OLDINGI VA KEYINGI SIYOSIY HAYOTI. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development Volume-10, Nov., 2022 31-34b
6. Umarova, G., & Toshpo'latov, A. . (2024). Klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida. Toshpo'latov, Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(10), 49–55.

7. A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 170–178.
8. Temirov, J., & Toshpo'latov, A. (2023). TYUTOR PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI. Наука и инновация, 1(28), 29–32.
9. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA SHAXS AGRESSIYA. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 30–31.
10. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). IJTIMOY TARMOQLARIDA "OMMAVIY MADANIYATGA" QARSHI KURASHISHNING DIDAKTIK VOSITALARI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 27–29.
11. Toshpo'latov, A., & Jo'raboyev, J. . (2023). JAMIYATIMIZDA KO'RISHDA NUQSONIGA EGA BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(4 Part 2), 133–136.
12. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Sodiqov Komil Nozirovich. (2023). MAKTAB O'QUVCHILARI O'RTASIDA IJTIMOY MUHITNI SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGLARNING FAOLIYATI VA IJTIMOY PSIXOLOGIK OMILLAR. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 21–23.